

Н.Г. КУРАКОВА,

д.б.н., директор Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, kurakova@ranepa.ru

О.А. ЕРЁМЧЕНКО,

старший научный сотрудник Центра научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия, tatrics@mail.ru

НЕОКОЛОНИЗАЦИЯ КАК НОВОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ

УДК 332.7

Куракова Н.Г., Ерёмченко О.А. *Неоколониализация как новое исследовательское направление и его значение для России* (Центр научно-технической экспертизы ИПЭИ РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва, Россия)

Аннотация: Показано, что глобальный продовольственный кризис 2008–2009 гг., увеличение населения планеты и растущий запрос на продукты питания обусловили обострение глобальной конкуренции на рынке земельных ресурсов, пригодных для использования в сельском хозяйстве. Не меняя границы государств, такие страны, как Великобритания, США, Китай и ОАЭ, в XXI веке становятся новыми метрополиями, используя правовые механизмы захвата земель.

Отмечено, что уже к 2012 г. Россия потеряла контроль за 2,3% площадей культивируемых земель, а передача прав на использование земельных ресурсов нерезидентам РФ имеет тенденцию к устойчивому росту. Слабый государственный контроль в области передачи земли, следствием которого являются многочисленные правонарушения иностранных граждан в области землепользования, привел к росту числа сделок по передаче в аренду сельскохозяйственных угодий, что создает угрозу для продовольственной безопасности России.

Рекомендовано проведение комплекса междисциплинарных научно-исследовательских работ по проблемам захвата земель в РФ в качестве необходимого условия сохранения и эффективного использования имеющихся природных ресурсов страны. В качестве синергетического эффекта прогнозируется увеличение цитируемости российских публикаций, рассматривающих различные аспекты этой проблемы, в интернационализированном сегменте, индексируемом международными библиометрическими базами знаний, поскольку тема захвата земли стала мейнстримом предметной области «экономика и бизнес» глобальной науки.

Ключевые слова: захват земель, новая колонизация, мировой рынок земли, продовольственный кризис, покупка и аренда земельных ресурсов

На протяжении всей истории развития человеческой цивилизации идея расширения государственных границ за счет захвата чужих территорий не теряла своей актуальности. В наши дни изменившиеся условия мирового хозяйствования и установленные правила межстрановых взаимодействий принципиально трансформируют подходы к выбору и присвоению земельных ресурсов, в результате чего передача земель, пригодных для ведения сельского хозяйства, не сопровождается изменениями границ отдельных стран.

Современные глобальные процессы перераспределения территорий получили название «захват земель». Суть этого явления состоит в том, что одни государства (или корпорации) берут в аренду или покупают огромные земельные участки в юрисдикции других стран, как правило, для использования в сельском хозяйстве.

Этот тренд, набирающий беспрецедентные обороты, стал не только новым явлением в мировой экономике, но и нашел отражение в многочисленных научных публикациях, совокупность которых сформировала новое исследовательское направление глобальной

предметной области «экономика и бизнес». Ученые анализируют объемы сделок с землей, оценивают новое распределение земельных ресурсов с учетом фактического владения резидентами различных стран. На основе получаемых данных делается предположение о том, что если бы политическая карта мира сегодня отражала результаты международных земельных контрактов, она показала бы существенные изменения территорий отдельных стран.

В России исследования, содержащие анализ сделок по скупке земель на международном рынке и оценивающие влияние этих процессов на социально-экономическое положение стран, пока развернуты не достаточно широко. Между тем это исследовательское направление, как нам представляется, имеет большой потенциал и динамику развития в силу своей новизны и геополитической значимости. В течение 2014–2015 гг. аналитическое приложение Essential Science Indicators компании Thomson Reuters, осуществляющее мониторинг развития глобальной науки по наукометрическим показателям, фиксирует появление нескольких новых исследовательских фронтов по теме захвата земли.

Целью настоящей статьи являлась оценка места России в глобальном перераспределении земельных ресурсов и обоснование необходимости проведения комплекса междисциплинарных научно-исследовательских работ по проблемам захвата земель в РФ.

В качестве источника фактографических данных были использованы БД LandMatrics, БД Web of Science Core Collection (WoS CC), Essential Science Indicators, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и ряд других открытых источников.

Глобальный передел территорий

Усиление общемировых тенденций, связанных с ростом нехватки продовольствия, увеличением народонаселения и потребностью в продуктах питания на фоне сокращающегося потенциала природных ресурсов возводит владение земельными ресурсами в число факторов, обеспечивающих национальную безопасность стран.

Под термином «захват земель» (land grabbing) принято понимать передачу прав на владение или пользование ресурсами от местных землевладельцев иностранным инвесторам в рамках крупных международных контрактов. Однако, с нашей точки зрения, более строгим является следующее определение: захват земель – это практика ряда стран и транснациональных корпораций, инвестиционных и пенсионных фондов, направленная на заключение международных сделок по покупке и взятию в долгосрочную аренду, как правило, на срок от 50 до 99 лет, недорогих земельных участков, пригодных к сельскому хозяйству [1].

Обязательные характеристики захвата земель были даны в Тиранской декларации, принятой в 2011 г. Международной земельной коалицией. В декларации зафиксированы пять условий, при которых масштабная передача земельных ресурсов расценивается как захват:

- 1.** нарушение прав человека в части прав женщин;
- 2.** передача ресурсов не основана на свободном, предварительном и осознанном согласии землепользователей;
- 3.** отсутствие тщательной оценки или игнорирование социальных, экономических и экологических последствий, в том числе гендерных;
- 4.** передача не основана на прозрачных контрактах, определяющих обязательства в части деятельности, занятости и совместно-го использования выгод;
- 5.** отсутствие эффективного демократического планирования, независимого надзора и конструктивного участия заинтересованных сторон [2].

Исследования, проведенные группой американских исследователей в 2013 г., целью которых была оценка общемировых масштабов проблемы захвата земель и водных ресурсов, показали, что фактически захват земель является новой формой колониализма, усилившейся после продовольственного кризиса 2007–2008 гг. [3]. При этом «государства-колонизаторы» фактически не просто увеличивают контролируемые ими территории, но расширяются за счет наибо-

Рис. 1. Топ-11 стран по захвату земель, 2002–2012 гг.

(Источник: Global land and water grabbing)

лее ценных земельных ресурсов, пригодных к агропроизводству и имеющих достаточные запасы воды.

Новыми «метрополиями», т.е. странами, претендующими на владение значительными земельными ресурсами, пригодными для агропромышленного производства, являются Великобритания, США, Китай, ОАЭ и Израиль. В 2002–2012 гг. на долю этих государств приходился максимальный удельный вес захваченных в мире земель (рис. 1).

Правительства стран, ведущих наиболее агрессивную политику в области захвата сельскохозяйственных земель, не только самостоятельно инициируют процессы покупки и долгосрочной аренды земель, но и стимулируют граждан к покупке земли за границей. Так, в Китае разработана программа, в рамках которой еще в 2009 г. был создан фонд с бюджетом в 1 млрд. долл. для поддержки «инвестиций в сельскохозяйственное производство на территории стран СНГ» [4, 5].

В международных сделках по покупке и передаче в долгосрочную аренду земель международным компаниям и странам участвует подавляющее большинство государств. При этом акценты в выборе объекта покупки ожидаемо смещаются в пользу наиболее доступных участков, обеспеченных возобновляемыми источниками пресной воды в странах,

нормативно-правовая база которых позволяет проводить подобные сделки.

Захват земельных ресурсов в России

По данным международного исследования захвата земель «Global land and water grabbing», Россия занимает 6-е место в рейтинге стран по объему захваченных земель, пригодных для сельскохозяйственного использования (табл. 1) [3]. Площадь захваченных в России земель составляет 2,3% от общей площади культивируемых земель (или 6,03% от общей площади), что превышает 28 км². Из стран Европы в этот список также попала Украина, передавшая права на использование третьей части (35,5%) общей площади своих культивируемых земель.

Политика России в отношении заключения земельных сделок с иностранными контрагентами основывается на том, что иностранные лица, предприятия или организации не имеют права на покупку земель сельскохозяйственного назначения в стране. Однако фактические данные свидетельствуют о том, что эти ограничения имеют декларативный характер и легко обходятся иностранными инвесторами. К тому же действующий запрет на приобретение земли в собственность зарубежными организациями и иностранными гражданами

Таблица 1

Топ-20 стран с наибольшей площадью захваченных у них земель

Страна	Захвачено сельскохозяйственных земель, км ²	Доля от общей площади захваченных земель, %	Доля от культивируемых земель в стране, %	Доля от общей площади страны, %
Демократическая республика Конго	80,50	17,15	1,08	3,43
Индонезия	71,39	15,21	16,76	3,75
Филиппины	51,71	11,02	49,48	17,24
Судан	46,90	9,99	23,00	1,87
Австралия	46,45	9,90	9,78	0,60
Россия	28,31	6,03	2,29	0,17
Бразилия	22,55	4,80	3,29	0,26
Танзания	20,27	4,32	17,63	2,14
Мозамбик	14,97	3,19	28,24	1,87
Украина	12,08	2,57	35,53	2,00
Эфиопия	10,01	2,13	6,68	0,91
Уганда	8,59	1,83	9,70	3,56
Марокко	7,00	1,49	7,73	1,57
Республика Конго	6,64	1,41	8,91	0,28
Либерия	6,50	1,38	106,52	5,83
Аргентина	6,31	1,34	1,97	2,26
Сьерра-Леоне	4,94	1,05	40,62	6,88
Габон	4,07	0,87	85,75	1,52
Мадагаскар	3,69	0,79	10,40	0,63
Нигерия	3,62	0,77	0,98	0,39

Источник: *Global land and water grabbing*

не распространяется на дочерние компании крупных организаций, а также на компании, в уставном капитале которых доля нерезидентов РФ не превышает 50%.

В 2008–2009 гг., когда глобальный продовольственный кризис повлек за собой необходимость расширения посевных площадей для некоторых индустриально развитых стран, российские земли привлекли внимание ряда инвесторов в первую очередь по причине своей дешевизны. Так, в 2008 г. цена гектара земли сельскохозяйственного назначения в России составляла от 20–40 долл. на Алтае до 5000 долл. за гектар в Краснодарском крае. В то же время цена в некоторых европейских странах колебалась в диапазоне от

5100 до 26000 долл. за гектар, а в восточных штатах США стоимость гектара составляла от 6000 до 32000 долл. (рис. 2) [6].

В числе публикаций, посвященных анализу неокolonизации и обзору наиболее перспективных земель, особого внимания, с нашей точки зрения, заслуживает презентация «Захват земель в бывшей советской Евразии», подготовленная сотрудниками двух нидерландских университетов – Макса Спура и Оана Виссера – и размещенная на портале научно-исследовательской организации «The Future Agricultures Consortium» 13 апреля 2011 г. [7].

Основной рекомендацией данной публикации было переключиться с захвата сельскохозяйственных угодий в Латинской Америке, Азии

Рис. 2. Средняя стоимость гектара земли сельскохозяйственного назначения
(данные на 2008 г., *Land Grabbing in Former Soviet Eurasia*)

Рис. 3. Площади земель сельскохозяйственного назначения РФ, контролируемые нерезидентами РФ, га
(данные на 2011 г., источник: *Land Grabbing in Former Soviet Eurasia*)

и Африке на страны пост-советского пространства, в особенности на Россию и Украину. В качестве аргументов в пользу выбора земельных ресурсов этих двух стран авторы указывают на плохо организованную национальную систему защиты прав владения природных ресурсов в России и Украине, в том числе на слабость позиций настоящих землевладельцев, а также на возможность использования теневых спосо-

бов захвата территорий. В презентации приводятся данные об основных странах, компании которых через покупку земель или взятие их в аренду контролируют площади российских сельскохозяйственных угодий. По состоянию на 2011 г., в пятерку государств, фактически владеющих наибольшими земельными ресурсами в России, входили Казахстан, Китай, Швеция, США и Швейцария (рис. 3).

Крупнейшие иностранные инвесторы в земельные ресурсы России представлены в основном производственными агрохолдингами и предприятиями, обслуживающими

сельхозпроизводство и имеющими права на владение и использование земли как в дальневосточных регионах России, экспансию в которых планомерно ведет Китай [8], так

Таблица 2

Крупнейшие иностранные инвесторы в земельные участки в России
(данные на 2011 г.)

Компания	Страновая принадлежность компании	Площадь (га)	Территориальное расположение используемых ресурсов
AGRICO Ltd	Россия-Израиль	100000	Ставропольский край
Agro Invest Brinky	Нидерланды	3 птицеводческих фермы	Ленинградская область
Agro-Invest, JSC	Швеция	323000	Курская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Самарская, Рязанская области
Agromarket Trade, CJSC	США	100000	Краснодарский край и Ставропольский регион
Agroservice, MTS	Эстония	11994	нет данных
Agrowill Group, JSC	Литва	40000	Пензенская область
Alpcot Agro	Швеция	161000	Воронежская, Волгоградская, Тамбовская, Липецкая, Курская, Курганская области
Centre Capital	Россия-Великобритания	65000	Московская область
Chernozemye agrocompany, JSC	Великобритания	60000	Липецкая область
Chinese companies	Китай	80400	Дальний Восток
DK Rus Invest	Дания	10000	Ставропольский край
Ekoniva, group of companies	Россия-Германия	121000	Центральный регион
Heartland Farms Penza	Россия-Великобритания	27000	Пензенская область
Hyundai Heavy Industry	Южная Корея	50000	Дальний Восток
Ivolga-Holding, LLC	Казахстан	666850	Дальний Восток
RAV Agro-Pro	Россия-Великобритания-США-Израиль	150000	Воронежская область
Redland Farms	Швеция-Швейцария	180000	нет данных
Sucden	Франция	75000	Пензенская область, Краснодарский край, Липецкая область
Trigon Agri	Дания	144000	Пензенская, Самарская области

Источник: *Land Grabbing in Former Soviet Eurasia*

Рис. 4. Страны, с которыми Россия заключала сделки по покупке-продаже земли (данные LandMatrix на 29.07.2015 г.)

и в центральных, западных и южных субъектах федерации (табл. 2).

Объектом исследования отечественных экономистов и юристов, с нашей точки зрения, заслуживает стать и несоблюдение требований законодательства со стороны иностранных граждан в отношении земель сельскохозяйственного назначения по сравнению с российскими сельхозпроизводителями. В Докладе, подготовленном Министерством сельского хозяйства РФ о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения в стране, зафиксировано, что в 2013 г. в среднем количество правонарушений, совершенных иностранными гражданами на 1 га российской земли, в 65 раз превышают средние показатели по России. Распространенным видом нарушений со стороны иностранных сельхозпроизводителей являются захламливание земель отходами производства и потребления, укрывным материалом, порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

[9, с. 42–43]. Один из крупнейших в истории России ущерб плодородию земельным ресурсам был нанесен китайской компанией «Лунна» в Приморье. По решению суда компания возместит 158 млн. руб., однако на восстановление полностью утраченного плодородия использованных нерезидентами РФ сельхозугодий, по заключениям экспертов, понадобятся десятилетия [10].

По данным глобального независимого проекта по мониторингу земельных сделок Land Matrics, учитывающего контракты, заключенные после 2000 г. и влекущие за собой передачу прав на использование, контроль или право собственности (путем продажи, аренды или концессии на земельные участки площадью более 200 га), крупные сделки по передаче прав на землю заключены между представителями России и контрагентами из следующих регионов: Северная Америка (1 контракт на 992 тыс. га), Восточная Азия (4 контракта на 204 тыс. га), Северная Европа (11 контрактов на 306 тыс. га), Восточная Европа (1 контракт

Рис. 5. Количество публикаций и цитирований работ по направлению «land grabbing»
(данные WoS CC на 30.07.2015 г.)

на 40 тыс. га), Западная Европа (2 контракта на 230 тыс. га) (рис. 4) [11].

Важно отметить, что создатели проекта Land Matrix отмечают, что представляемые ими данные являются несколько заниженными, поскольку в базу вносится информация лишь о крупных контрактах. Кроме того, многие сделки в этой области часто бывают непрозрачными, в силу чего в базу данных не вносятся.

Действительно, если сравнивать географию стран, инвестирующих в покупку земельных ресурсов на территории Российской Федерации, по данным Spoor и Visser (рис. 3) и данные по сделкам в Land Matrix (рис. 4) [12], то становится очевидным тот факт, что некоторые из контрактов остались не отраженными в этой базе данных. Например, в ней не учтены участки, принадлежащие крупнейшему пользователю российских земель сельскохозяйственного назначения – ТТО «Иволга-Холдинг» (Казахстан).

В качестве приобретателя прав на земельные ресурсы резиденты РФ отражены в трех сделках с правообладателями в Замбии, Зимбабве и Украине, общей площадью в 541 тыс. га. При этом, несмотря на большие суммы контрактов, можно констатировать тот факт, что на 1 гектар «захваченной» резидентами РФ земли приходится более трех гектар

переуступленных нерезидентам сельскохозяйственных угодий России.

Наукометрические характеристики исследовательского направления «захват земель» (land grabbing)

Экспресс-анализ наиболее цитируемых исследовательских фронтов¹, выделяемых аналитическим приложением базы WoS CC – Essential Science Indicators (ESI) в области «экономика и бизнес», позволил сделать вывод о том, что исследовательское направление «захват земель» (land grabbing) входит в число самых динамично развивающихся и высокоцитируемых в рамках данной предметной области. Так в 2015 г. 25 публикаций, посвященных захвату земель, сформировали исследовательский фронт, идентифицированный ESI по следующей совокупности терминов с высоким перекрестным цитированием: «CURRENT GLOBAL LAND GRAB; GLOBAL LAND GRAB; GOVERNING GLOBAL LAND DEALS; GLOBAL LAND RUSH; LAND GRAB LITERATURE RUSH».

¹ Исследовательский фронт – группа высокоцитируемых публикаций, отнесенных на основе кластерного анализа к отдельной теме исследований.

Число статей, проиндексированных в центральной журнальной коллекции WoS CC, демонстрирует экспоненциальный рост, равно как и общее количество цитирований этих работ (рис. 5).

К сожалению, из 567 найденных научных документов, обнаруженных нами по поисковому образу «land grabbing», лишь 4 были написаны российскими исследователями в соавторстве с зарубежными коллегами.

Заключение

Рост населения планеты, а вместе с ним – увеличение спроса на продовольствие, необходимость обеспечения продуктовой безопасности и ряд других макроэкономических факторов стали причиной обострения борьбы за земельные ресурсы на международной арене. Глобальные процессы захвата новых территорий, по сути, представляют собой новую форму колонизации.

Продовольственный кризис 2008–2009 гг. стал дополнительным импульсом для активного развития процесса захвата земель. В результате уже сегодня к числу главных стран-метрополий можно отнести Великобританию, США, Китай и ОАЭ. К сожалению, Россия, по данным зарубежных исследований, входит в число стран с наибольшей площадью захваченных у них земель сельскохозяйственного назначения.

Вместе с тем, число отечественных экономических исследований, посвященных этой актуальной для нашей страны проблеме, остается незначительным, что является малообъяснимым, исходя из значимости обеспечения продовольственной безопасности в РФ, особенно в период экономических санкций, введенных против России целым рядом индустриально развитых стран и ответных санкций России, связанных в первую очередь с введением продовольственного эмбарго.

Представляется важным обратить внимание и на высокую цитируемость публикаций, выполненных в рамках исследовательского направления «захват земель», следствием чего является появление новых фронтов исследований в предметной области «экономика и бизнес» глобальной науки. Формирование этих исследовательских кластеров свидетельствует о чрезвычайно высокой степени транснационализации этого исследовательского направления, поскольку международные контракты по передаче прав на земельные ресурсы заключаются практически во всех странах.

Таким образом, интенсификация российских исследований, направленных на изучение экономических и правовых аспектов захвата земель, важна и для выработки национальной стратегии продовольственной защиты и обеспечения национальной безопасности, и для актуализации исследовательских стратегий отечественных экономистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Land Grabbing, Overview (2015) Slow Food. <http://www.slowfood.com/international/132/overview>.
2. International Land Cooperation (2011) Tirana Declaration. <http://www.landcoalition.org/fr/node/1109>.
3. Rulli M. C., Savio A., D'Odorico P. (2013) Global land and water grabbing // Proceedings of the National Academy of Sciences. 110 (3): 892.
4. Дмитриев И. (2011) Иностранцы контролируют 1 000 000 гектаров России // Версия. № 28.
5. Ушаков С. (2009) Желтый чернозем // Аргументы недели. <http://argumenti.ru/print/economics/n208/42088>.
6. Иностранцы начали скупку земли в России // Аграрное обозрение 26.09.2008. <http://agroobzor.ru/article/a-141.html>.
7. Spoor M., Visser O. (2011) Land Grabbing in Former Soviet Eurasia, 13.04.2011. <http://www.future-agricultures.org/papers-and-presentations/presentations-1/1385-max-spoor-and-oane-visser/file>.
8. Пальников М. С. (2009) Китайская миграция и будущее России // Золотой Лев. № 189–190.
9. Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения за 2013 год (2013) Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации. Москва. http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/25792.133.htm.

10. Куприянов Т. (2013) Китайцы на российской земле / Городской портал Чита.ру. <http://articles.chita.ru/53902>.

11. Land Matrix. Russian Federation (2015) Land Matrix. <http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-investor-country/russian-federation>.

12. Web of transnational deals (2015) Land Matrix. <http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals>.

REFERENCES

1. Land Grabbing, Overview (2015) Slow Food. <http://www.slowfood.com/international/132/overview>.
2. Inetrnational Land Cooperation (2011) Tirana Declaration. <http://www.landcoalition.org/fr/node/1109>.
3. Rulli M.C., Saviori A., D'Odorico P. (2013) Global land and water grabbing // Proceedings of the National Academy of Sciences. 110 (3): 892.
4. Dmitriev I. (2011) Foreigners control 1000000 hectares of Russian land // Explanation. № 28.
5. Ushakov S. (2009) Yellow humus // Arguments of week. <http://argumenti.ru/print/economics/n208/42088>.
6. Foreign countries started the engrossment of Russian land // Agricultural view 26.09.2008. <http://agroobzor.ru/article/a-141.html>.
7. Spoor M., Visser O. (2011) Land Grabbing in Former Soviet Eurasia, 13.04.2011. <http://www.future-agricultures.org/papers-and-presentations/presentations-1/1385-max-spoor-and-oane-visser/file>.
8. Pal'nikov M.S. (2009) Chinese migration and future of Russia // Golden Lion. № 189–190.
9. 2013 Report on the state and utilization of agriculture lands (2013) Ministry of Agriculture of Russia. Moscow. http://www.mcx.ru/documents/file_document/v7_show/25792.133.htm.
10. Kupriyanov T. (2013) Chinese on the Russian sole / City portal Chita.ru. <http://articles.chita.ru/53902>.
11. Land Matrix. Russian Federation (2015) Land Matrix. <http://landmatrix.org/en/get-the-detail/by-investor-country/russian-federation>.
12. Web of transnational deals (2015) Land Matrix. <http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals>.

UDC 332.7

Kurakova N.G., Yeremchenko O.A. *Neocolonization as a new research area and its meaning for Russia* (The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia)

Abstract. It is demonstrated that the global food crisis of 2008–2009, increase of the world population and the growing demand for food have stipulated the aggravation of global competition on the market of agriculture land resources. Whilst not transforming the borders of own states, such countries as UK, USA, China and United Arab Emirates are becoming the new metropolies of the 21st century, using legal mechanisms for acquiring new lands. It has been noted that by 2012 Russia lost control of over 2,3% of surfaces of cultivated lands, while the number of deals for transferring rights to use the land resources to nonresidents of Russian Federation has seen a stable growth. Weak state control in the area of land rights transfer, which prompted an increase of cases of violation of land-utilization regulations by foreign citizens, led to the increase of number of deals on renting farming acreages, which in turn created a risk for the food safety in Russia.

It is recommended to conduct a full-scale cross-disciplinary scientific-research on the issues of acquisition of lands in Russian Federation as an essential prerequisite for preserving and effective utilization of country's natural resources.

Keywords: land grabbing, new colonization, world land market, food crisis, purchase of land and land tenure.